

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ est un répertoire unique et exhaustif de revues en libre accès du monde entier, alimenté par une communauté grandissante. Il s'engage à garantir que des contenus de qualité soient disponibles en ligne pour tous.

Mission et Vision

La mission du DOAJ est d'améliorer la visibilité, l'accessibilité, la réputation, l'utilisation et l'impact des revues scientifiques de qualité, évaluées par les pairs et en libre accès, dans toutes les disciplines, zones géographiques et langues. Déterminé à rester indépendant à 100 %, le DOAJ veille à ce que ses services et ses métadonnées restent accessibles à tous. En encourageant l'équité et la diversité dans l'écosystème universitaire, le DOAJ permet à la recherche fiable d'être accessible dans le monde entier sans barrières, contribuant ainsi à un environnement de partage des connaissances plus inclusif et plus transparent.

Qui peut bénéficier de DOAJ ?

- Éditeurs, bibliothèques, revues, rédacteurs en chef
- Financeurs, décideurs, gouvernements
- Lecteurs, auteurs, scientifiques, chercheurs, journalistes scientifiques et société en général

Quelles revues peuvent demander à être indexées dans DOAJ ?

Les revues scientifiques de haute qualité, évaluées par les pairs, en libre accès et bien établies, de toutes les langues, peuvent demander à être incluses dans le DOAJ.

Une fois que le demandeur (éditeur ou rédacteur en chef) a vérifié que la revue respecte les critères de base, il doit enregistrer un profil sur le DOAJ et remplir le formulaire de demande en ligne. Une formation et une assistance sont disponibles sur demande.

Comment maintenir la confiance dans les revues scientifiques ?

Au DOAJ, garantir l'intégrité de l'édition scientifique est une priorité. Notre équipe de qualité joue un rôle essentiel dans la gestion du répertoire de qualité et dignes de confiance, aidant les chercheurs, les bibliothèques et les organismes de financement à identifier des sources fiables pour la publication et l'accès à la recherche. En respectant des normes de qualité rigoureuses, le DOAJ améliore la réputation des revues répertoriées et renforce la confiance dans l'ensemble de l'écosystème de l'édition scientifique.

Nos enquêtes approfondies se concentrent sur cinq domaines clés :

- Transparence:** Des détails clairs sur le comité de rédaction, la propriété intellectuelle et les politiques de publication de la revue.
- Comité éditorial:** Vérification des références et de l'expertise appropriée.
- Évaluation par les pairs:** Des processus robustes et équitables garantissent la fiabilité du contenu.
- Réputation:** Évitez les métriques trompeuses ou les fausses affirmations.
- Gestion:** Supervision rigoureuse et indépendance éditoriale.

En savoir plus sur les critères de base du DOAJ, visitez notre guide sur ce lien:

<https://doaj.org/apply/guide/>